

CLAUSURA DE ROTACION EXTRAMURAL

CONVENIO DOCENCIA SERVICIO
HOSPITAL SAN ROQUE DE PRADERA

UNIVERSIDAD SANTIAGO DE CALI

ESTUDIANTES:

MAURICIO CHAVEZ
ANGELICA LEDESMA
ASTRID MOSQUERA
JOAN MANUEL RUIZ
DIANA MARCELA SANCHEZ
ASTRID VERGARA

DISEÑO E IMPLEMENTACION DE PROTOCOLOS DE ATENCIÓN ODONTOÓGICA PARA PACIENTES HIPERTENSOS Y DIABÉTICOS DEL HOSPITAL SAN ROQUE DE PRADERA- VALLE DEL CAUCA EN EL SEGUNDO PERIODO DEL AÑO 2018.

INTEGRANTES:

Mauricio Chávez
Angélica Ledesma
Astrid Carolina Mosquera Mena
Joan Manuel Ruiz
Diana Marcela Sanchez
Astrid Carolina Vergara Zarate

COORDINADORA DE ROTACION EXTRAMURAL USC

Dra. Norayda Franco Puente.

FECHA: NOVIEMBRE 15 DEL 2018
LUGAR: AUDITORIO HOSPITAL SAN ROQUE

**E.S.E HOSPITAL SAN ROQUE DE
PRADERA**

GERENTE

Sandra Elizabeth Castro

COORDINADOR DE ODONTOLOGIA

Dr. Wesly Saavedra

**COORDINADORES DE ROTACION
EXTRAMURAL
UNIVERSIDAD SANTIAGO DE CALI**

Dra. Norayda Franco Puente

**INFORME DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS
EN EL E.S.E HOSPITAL SAN ROQUE DE PRADERA**

SEGUNDO PERIODO DEL 2018

SERVICIO DE ODONTOLOGIA

TIEMPO LABORADO EN EL PERIODO DE AGOSTO A OCTUBRE DEL 2018

HORAS DIARIAS	DIAS DE LA SEMANA	SEMANAS TRABAJADAS	TOTAL HORAS POR ESTUDIANTE	NUMERO DE ESTUDIANTES	TOTAL HORAS LABORADAS
8	5	12	480	6	2.880

NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS

Promoción y Prevención (PyP)	Morbilidad	Total de Pacientes Atendidos
317	843	1160

DISTRIBUCIÓN DEL RANGO DE LA EDAD DE LOS PACIENTES

> 1	1 - 4	5 - 14	14 - 44	45 - 59	60 ó mas
75	60	251	512	202	67

TOTAL DE PACIENTES SEGÚN EL GENERO

GENERO	CANTIDAD	TOTAL
MASCULINO	392	1160
FEMENINO	768	

■ MASCULINO ■ FEMENINO

TOTAL PACIENTES ATENDIDOS SEGÚN EL TIPO DE VINCULACION

TIPO DE VINCULACION	CONTRIBUTIVO	SUBSIDIADO	PNA	PARTICULAR
CANTIDAD	145	1015	0	0

CANTIDAD

ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN (PYP)

ACTIVIDADES	TOTAL	(%)
SELLANTES	73	24%
CONTROL DE PLACA	75	18%
ENSEÑANZA	12	2%
FLUOR	24	6%
DETARTRAJE	76	48%
PROFILAXIS	0	2%

ACTIVIDADES DE MORBILIDAD

ACTIVIDADES	TOTAL	(%)
AMALGAMA	678	55%
RESINAS	214	18%
EXODONCIAS	83	13%
RADIOGRAFIAS	1	5%
URGENCIAS	20	9%
MEDICINA ORAL	0	0%

VALORACIÓN DE ACTIVIDADES SEGÚN LA TARIFA SOAT

TOTAL ACTIVIDADES	TOTAL VALORIZADO
988	\$ 23,566.200

FOTOS DEL HOSPITAL

IMPLEMENTACION DE PROTOCOLOS DE ATENCIÓN ODONTOLÓGICA PARA PACIENTES HIPERTENSOS Y DIABÉTICOS QUE ASISTEN A CONSULTA ODONTOLÓGICA AL HOSPITAL SAN ROQUE DE LA CIUDAD DE PRADERA

INTRODUCCION

- La hipertensión arterial y la diabetes hacen parte de las enfermedades mas comunes que presentan los pacientes que acuden a la consulta odontológica.
- Es transcendental definir la prevalencia de dichas enfermedades para conocer la frecuencia por la cual se presentan estos pacientes a consulta.
- Es necesario efectuar un correcto manejo odontológico, en la cual se debe tratar un protocolo donde se realice el debido tratamiento y cuidados que se debe tener con estos pacientes.

OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

Diseñar protocolos de atención para los procedimientos odontológicos dirigidos específicamente a pacientes hipertensos y diabéticos en el Hospital San Roque ubicado en el municipio de Pradera, Valle del cauca.

OBJETIVOS

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Disminuir la posibilidad de eventos adversos relacionados a desconocimiento en la atención específica en estos tipos de pacientes.
- Verificar y aprobar por parte del coordinador la implementación de manillas a los pacientes.
- Diseñar estrategia para marcar de una forma visual a los pacientes que presenten dichas enfermedades con una manilla.
- Elaborar un seguimiento por parte del coordinador.

MATERIALES Y MÉTODOS

TIPO DE ESTUDIO.

Se diseñó un estudio de tipo descriptivo dirigido a los pacientes que asisten a consulta odontológica en el hospital San Roque, Pradera- valle del Cauca, en el periodo 2018B.

MATERIALES Y METODOS

1. Evaluación de la atención en odontología de los pacientes hipertensos y diabéticos
- 1.2. Revisión bibliográfica de los temas referentes a dicha patologías.
- 2.3. Diseño de estrategia para identificación visual de los pacientes.

MARCO TEÓRICO

•La hipertensión arterial representa un problema de salud pública, altamente prevalente en la consulta odontológica, requiriéndose cada vez mayor difusión de su conocimiento.

•La Diabetes Mellitus es un complejo síndrome de desorden metabólico que cursa con elevación de la glucosa sanguínea, resultado de una deficiencia absoluta de secreción de la Insulina o de una combinación de resistencia a la insulina e inadecuada secreción de insulina.

El odontólogo debe realizar una historia clínica completa y apropiada considerando el estado de salud general enfocando de manera integral la atención odontológica y así evitar al paciente complicaciones o alteraciones, implicando atención especial, específica y segura para cada paciente

PROTOCOLO PARA PACIENTES DIABETICOS

MANILLA: MAGENTA

RECOMENDACIONES

ACCIONES ODONTOLÓGICAS

A. RIGUROSIDAD EN HISTORIA CLÍNICA.

- Control de signos vitales.
- Valoración farmacológica que utiliza: Dosis, tipo y tiempo de administración

A. MEDIR LA GLUCOSA

- B. Si el valor de la glucosa es mayor a 180 mg/dl interconsulta con el método.
- Si el valor de la glucosa es menor o igual a 180 mg/dl se puede realizar cualquier tratamiento odontológico.

A. CITA PROGRAMADA

- B. Deben ser corto, por la montaña, libres de estrés.

A. DIETA

- B. El paciente debe haber ingerido sus alimentos normalmente aplicado o tomado su medición usual.

RECOMENDACIONES

- A. Profilaxis con gluconato de clorhexidina.
- B. Disponer en el consultorio una fuente de glucosa (Utilizar la regla “ 15, 15”)
- C. En el caso de infecciones el antibiótico de elección penicilina, en alérgicos a penicilina, clindamicina, con antibióticos de uso odontológico Metronidazol, Ceftriaxona, Piperacilina, Taxobactam, Vancomicina dependiendo de los resultados del cultivo y antibiograma.
- D. El anestésico en diabéticos paracetamol, Diproona o Paracetamol + Tramadol según el grado de dolor.
- E. Utilizar anestesia con vasoconstrictor a bajas concentraciones con la precaución de inyectar lentamente después de la aspiración negativa para tratamientos tales como endodoncias, exodoncias.
- F. Realizar suturas post- extracción, para favorecer hemostasia.
- G. Antes de anestesia general solicitar informe médico.

PROTOCOLO PACIENTES PARA HIPERTENSOS

MANILLA: AMARILLO

RESULTADOS

	Sístole	Diástole	
Optima	<120 mmhg	<80mmHg	✓ Cualquier procedimiento
Normal	<130 mmhg	<85mmHg	✓ Cualquier Procedimiento
Normal-Alta	130-139mmhg	85-89 mmHg	Interconsulta: El paciente no debe haber fumado ni ingerido cafeína por al menos 30 minutos antes de la cita. ✓ Controlado: Cualquier procedimiento
Estadio 1	140-159mmHg	90-99mmHg	Interconsulta ✓ Controlado: Reducción de estrés. Establecer relación honesta. 2 cartuchos de lid 2%, evitar interacción farmacológica: anestesia con vaso si recibe β bloqueadores
Estadio 2	160-179 mmHg	100-109mmHg	Interconsulta Felipresina no mas de 8.8ml (5 cartuchos). Mantener tensiómetro en el brazo, registrar la presión por periodos. Evitar prescribir esquema terapéutico prolongado de aines
Estadio 3	≥ 180mmHg	≥ 110mmHg	Interconsulta. No se realiza ningún procedimiento

RESULTADOS

RESULTADOS AL EVALUAR PACIENTE DIABETICO

	VALORES	ATENCION ODONTOLÓGICA.	TENER EN CUENTA.
NIVELES DE GLUCOSA EN SANGRE.			
Normal	65 mg/dl hasta 170mg/dl	✓ Pueden recibir todos los tratamientos odontológicos que se requieran.	✓ Atención odontológica sin modificar protocolos de atención.
Hiperglucemia	250 mg/dl hasta 380mg/dl	✗ No debe realizarse el tratamiento Interconsulta	✓ Riesgo bajo de crisis hiperglucémica diabética. Maniesticiones: desorientación, respiración agitada, piel seca, caliente, aliento cetónico, hipotensión profunda y pérdida de la conciencia (coma diabético), el cual aparece cuando la glucemia está entre 300 y 600 mg/dl.
Hipoglucemia	>70 mg/dl	✗ No debe realizarse el tratamiento Interconsulta	✓ Medir los valores glucémicos. Valores < a 70 mg/dL, el paciente deberá consumir 15- 20 gramos de una fuente de carbohidratos y volver a medir valores 15 min más tarde. Valores >70 mg/dL, el paciente deberá consumir una comida o un refrigerio para prevenir la reincidencia de la hipoglucemia antes de proseguir con el tratamiento odontológico.
PACIENTE DIAGNOSTICADO			
Diabético Tipo 1 y Tipo 2 bien controlados	Nivel de glucosa de entre 90 y 130 mg/dl antes de comidas e inferior a 180 dos horas después de haber comido.	✓ Pueden recibir todos los tratamientos odontológicos que necesiten sin que haya que modificar los protocolos de atención.	<ul style="list-style-type: none"> ✓ El analgésico a indicar es: Acetaminofén o Acetaminofén + codeína. ✗ Evitar aspirina. ✓ Anestésicos locales sin vasoconstrictor, excepto en procedimientos como exodoncias y endodoncias. En esos casos utilizar anestésico local con vasoconstrictor a bajas concentraciones ($\leq 1:100.000$ de adrenalina) para que no aumente la glucemia
Diabético no controlado	200mg/dl o más.	✗ No debe realizarse el tratamiento odontológico.	Interconsulta.

1. Lynne H. Slim, Cynthia A. Stegeman. Diabetes: Consideraciones de tratamiento de un síndrome polifacético en odontología. Hipoglucemia. <https://www.dentalcare.com.mx/es-mx/formacion-profesional/cursos-de-formacion-continua/ce93/hipoglucemia>

2. Prof. Elba Cardozo. Prof. Germán Pardi. CONSIDERACIONES A TOMAR EN CUENTA EN EL MANEJO ODONTOLÓGICO DEL PACIENTE CON DIABETES MELLITUS. VOLUMEN 41 Nº 1 / 2003 >. https://www.actaodontologica.com/ediciones/2003/1/manejo_odontologico_paciente_diabetes_mellitus.asp

GRACIAS POR
SU ATENCIÓN

